

Gestión del rendimiento humano en la industria de neumáticos: un estudio de caso

Gestão de desempenho humano na indústria de pneumáticos: um estudo de caso
Human performance management in the tire industry: a case study

Renato Sepulveda Barino¹

rsbarino25@gmail.com

Claudia Brito da Cunha¹

claudiabritodacunha@gmail.com

Raphael Sepulveda Barino²

raphaelbarino@hotmail.com

1 – Universidade de São Paulo (USP)

2 – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-RJ)

Recebido
Received
Recibido
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

Publicado
Published
Publicado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.3-10

São Paulo
v. 3 | n. 3
v. 3 | i. 3

e33355

Abril-Junho
April-June
Abril-Junio
2025

Resumen: El teletrabajo ha surgido como resultado de los cambios generacionales, la globalización y los avances tecnológicos, adquiriendo una relevancia aún mayor durante la pandemia de Covid-19. La transición del trabajo presencial al remoto generó la necesidad de evaluar la productividad de manera precisa, con el fin de asegurar el rendimiento en las tareas desarrolladas. Ante este nuevo escenario laboral, el presente artículo tiene como objetivo identificar elementos clave para el desarrollo de métricas que permitan evaluar el desempeño en el teletrabajo, considerando las dimensiones físicas, psicológicas y sociales de las actividades realizadas. La investigación se justifica por la necesidad de formular indicadores que apoyen a las organizaciones en la gestión del trabajo a distancia, garantizando la continuidad operativa. A partir de una revisión de la literatura, se identificaron conceptos y prácticas que fueron traducidos en un modelo conceptual, posteriormente aplicado mediante una encuesta y validado a través de un estudio de caso. El estudio adopta un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio, descriptivo y metodológico, utilizando el estudio de caso como procedimiento técnico. Los resultados presentan parámetros para medir el rendimiento de los trabajadores en contextos de trabajo remoto, señalando percepciones positivas en los factores sociales, conductuales, estructurales y físicos, aunque también revelan la subjetividad de los aspectos psicológicos y diferencias entre las evaluaciones generales e individuales de productividad.

Palabras clave: Trabajo remoto; Gestión del desempeño; Recursos humanos; Industria de neumáticos.

Abstract: Remote work has emerged as a consequence of generational shifts, globalization, and technological advancements, with its relevance significantly heightened during the Covid-19 pandemic. The transition from in-person to remote work created the need for accurate assessment tools to ensure sustained productivity in professional tasks. In response to this new labor landscape, this article aims to identify key elements for developing metrics to evaluate telework performance, taking into account the physical, psychological, and social dimensions of work activities. The research is justified by the demand for indicators that support organizations in managing remote work while ensuring operational continuity. A literature review

was conducted to identify relevant concepts and practices, which were synthesized into a conceptual model, subsequently applied through a survey and validated via a case study. This study adopts a qualitative, exploratory, descriptive, and methodological approach, employing the case study as a technical procedure. The findings provide parameters for measuring employee performance in remote work contexts, indicating positive perceptions regarding social, behavioral, structural, and physical factors, while also highlighting the subjectivity of psychological aspects and discrepancies between general and individual productivity assessments.

Keywords: *Telecommuting; Performance Management; Human Resources; Tire Industry.*

Resumo: O *home office* emergiu como resultado das mudanças geracionais, da globalização e do avanço tecnológico, tendo sua importância ampliada durante a pandemia de Covid-19. Com a mudança do trabalho presencial pelo trabalho remoto, surgiu a necessidade de avaliar sua produtividade de forma precisa, garantindo produtividade nas atividades desenvolvidas. Frente a esta nova realidade do mundo do trabalho, este artigo teve como objetivo identificar elementos para o desenvolvimento de métricas que avaliem a performance no teletrabalho, levando em consideração as dimensões físicas, psicológicas e sociais das atividades desenvolvidas. A pesquisa justifica-se pela necessidade de formular indicadores que auxiliem as organizações no gerenciamento do trabalho remoto, garantindo a continuidade das tarefas. A partir da revisão de literatura, identificou-se conceitos e práticas, sendo traduzidas em um modelo conceitual, posteriormente aplicado a uma pesquisa de levantamento e validado por estudo de caso. O estudo possui abordagem qualitativa, de caráter exploratório, descritivo e metodológico, utilizando o procedimento técnico de estudo de caso. Os resultados apresentam parâmetros para medir o desempenho de trabalhadores quando em atividades remotas. Os resultados indicaram percepções positivas nos fatores sociais, comportamentais, estruturais e físicos, embora tenha apontado subjetividade nos aspectos psicológicos e diferenças entre as avaliações gerais e individuais de produtividade.

Palavras-chave: Trabalho Remoto; Gestão de Desempenho; Recursos Humanos; Indústria de Pneumáticos.

1. INTRODUCCIÓN

Según la Asociación Nacional de la Industria de Neumáticos (ANIP), las ventas totales de neumáticos disminuyeron un 8,2% en 2023 en comparación con 2022, al pasar de 56,64 millones a 51,97 millones de unidades (ANIP, 2024). Esta reducción demuestra la necesidad de medidas internas para preservar la calidad de los servicios, contener los costos y evitar despidos. En este contexto, el teletrabajo, o *home office*, se presenta como una alternativa estratégica, caracterizada por la realización remota de actividades laborales con el apoyo de tecnologías de comunicación (Taschetto; Froehlich, 2019).

El concepto de teletrabajo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abarca las actividades realizadas en lugares alejados de la oficina central o centro de producción, permitiendo la separación física e involucrando el uso de tecnologías de comunicación facilitadoras (OIT, 2009). Según Costa (2004), el teletrabajo se puede organizar de varias formas, a saber: *home office*, cuando se realiza en el domicilio del teletrabajador; teletrabajo móvil, realizado por personas en constante movimiento, como viajar o visitar clientes; oficinas satélites, donde los teletrabajadores se desplazan a sucursales de la empresa ubicadas fuera de los grandes centros urbanos; y telecentros, oficinas compartidas equipadas con recursos tecnológicos, utilizado por múltiples empresas o individuos durante períodos determinados.

El *home office* ofrece la oportunidad de realizar actividades de forma remota, utilizando equipos y tecnologías de comunicación. Aunque no necesariamente se realiza en casa, el teletrabajo suele tener lugar en el domicilio del trabajador, caracterizando lo que comúnmente se conoce como *home office*. La flexibilidad en el lugar de trabajo se ha convertido en una opción cada vez más popular y viable en diversos sectores y contextos profesionales (Nascimento; Nascimento, 2014). La adopción de este modelo de trabajo impacta tanto en las organizaciones como en la vida de los trabajadores, resultando en efectos que repercuten en la sociedad, con ventajas y desventajas para todas las partes mencionadas (Rodrigues, 2011).

Para el trabajador, el *home office* ofrece ventajas como una mayor productividad, un menor ausentismo, la reducción de enfermedades relacionadas con el estrés y una mayor satisfacción laboral. Esta satisfacción se atribuye a las mejores condiciones de trabajo en el hogar, en comparación con el entorno laboral tradicional, además de la autonomía y flexibilidad de horarios que proporciona el teletrabajo. La autonomía e independencia para realizar tareas permiten a los trabajadores administrar su tiempo y potencialmente ofrecer sus servicios a otras empresas, ampliando sus oportunidades laborales (Kugelmass, 1996; Silva, 2004; Rodrigues, 2011). Entre las desventajas para el trabajador, surgen aspectos como distracciones y tentaciones, aislamiento, dilación, falta de soporte técnico, prejuicios, ruido doméstico y desorganización del espacio de trabajo (Brik; Brik, 2013).

Para la sociedad y el gobierno, el *home office* tiene ventajas como la creación de empleo, específicamente en sectores enfocados al mercado globalizado, reduciendo las tasas de desempleo y aumentando los ingresos. También

contribuye a la reducción de la congestión, la contaminación y la exclusión relacionadas con las personas con discapacidad con su inclusión en el mercado laboral. Sin embargo, existen desventajas, como la precariedad de las relaciones laborales por la falta de una inspección adecuada, los impactos en la salud de los trabajadores por las inadecuadas condiciones ergonómicas y la posibilidad de explotación de mano de obra barata a través de la subcontratación internacional, lo que dificulta el seguimiento de las relaciones laborales establecidas (Mello, 2011; Rodrigues; 2011).

Para las empresas, el *home office* ofrece ventajas como la reducción de costos asociados al mantenimiento de los espacios de trabajo físicos, lo que les permite dirigir recursos a mejorar la productividad organizacional y aumentar la productividad. Los horarios flexibles y la geografía permiten operaciones continuas, mientras que la selección global de profesionales amplía la gama de talentos disponibles. La modalidad reduce la rotación y el ausentismo, promoviendo un mejor uso del tiempo y los recursos productivos (Silva, 2004; Rodrigues, 2011).

Por otro lado, las desventajas son evidentes en los desafíos del proceso de reclutamiento y selección, que requieren la identificación del perfil adecuado y el enfrentamiento de la resistencia de la gerencia al cambio. Hay costos asociados con su implementación, como inversiones en tecnología y capacitación, y la incompatibilidad tecnológica puede dificultar la comunicación asertiva. La seguridad de los datos también es una preocupación, así como la posible caída de la productividad y el espíritu de equipo de los empleados que comienzan a trabajar desde casa, lo que refleja una preocupación principal para las organizaciones en relación con el control del equipo (Brik; Brik, 2013).

Teniendo en cuenta la creciente demanda de flexibilidad en las tipologías de trabajo impulsada por la pandemia mundial de Covid-19, en paralelo con la necesidad de las empresas de encontrar formas de gestionar las actividades de sus empleados que trabajan de forma remota, es necesario abordar los indicadores de desempeño en recursos humanos, específicamente en la medición de la productividad de los empleados que no trabajan de manera presencial, centrándose en la calidad de las tareas administrativas bajo su responsabilidad. (Barino; Santos, 2023).

Partiendo de la premisa de que el *home office* implica desafíos como la autogestión del tiempo, la dependencia tecnológica, el seguimiento individual, la puntualidad en las entregas y las condiciones de trabajo (Fundação Dom Cabral, 2020), este artículo tuvo como objetivo identificar métricas para evaluar el desempeño en el trabajo remoto. La investigación se justifica por la necesidad de equilibrar el bienestar de los empleados con el interés de las organizaciones en maximizar la productividad y la calidad, considerando las dimensiones físicas, psicológicas y sociales del ambiente de trabajo (Chiavenato, 1999). La relevancia del estudio radica en el hecho de que las organizaciones operan como sistemas sociales, donde el compromiso de los miembros impacta su desempeño (Simon, 1965).

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 La evolución del area de Recursos Humanos

El origen de la Gestión de Recursos Humanos (RRHH) se remonta al intento académico, a finales del siglo XIX, de comprender la ‘cuestión del trabajo’ durante el surgimiento del trabajo asalariado en la era de la industrialización. Este período fue testigo de la adopción de los principios del taylorismo y el fordismo por parte de las grandes empresas, seguido de la influencia de la Escuela de Relaciones Humanas a mediados del siglo XX. Taylor, en sus publicaciones entre 1903 y 1906, buscó optimizar los procesos productivos, mientras que Fayol, en 1916, introdujo el concepto de la división de las funciones del administrador, enfatizando la planificación, organización, coordinación, mando y control como componentes fundamentales de la gestión organizacional (Amorim; Comini; Fischer, 2019).

En la década de 1920, surgió el movimiento de Relaciones Humanas, cambiando el paradigma administrativo al centrarse en transformar las relaciones entre empleados y empleadores. Mientras que anteriormente la coerción y la autocracia predominaban en la gestión, el nuevo modelo tenía como objetivo aumentar la productividad resolviendo conflictos y considerando las necesidades individuales de los empleados. A pesar de los desafíos enfrentados debido a la falta de preparación para el cambio, el movimiento avanzó a la fase de conductismo, basado en el estudio del comportamiento humano y la creencia de que la satisfacción laboral conduciría a mejoras (Viscaino; Estork, 2007).

Viscaino y Estork (2007) también destacaron que en la década de 1940 surgieron estudios pioneros sobre liderazgo, democracia en el trabajo y motivación humana, lo que provocó un cambio en el rol del gerente de personal. Este último se hizo responsable tanto del bienestar de los empleados como de los intereses de la organización, ante el surgimiento de cuestiones legales y sindicales. Esta evolución dio lugar a la transformación del rol de Gerente de Personal a Gerente de Recursos Humanos en la década de 1950, y más tarde, en la década de 1960, en la creación del puesto de Gerente de Relaciones Industriales para distinguir las responsabilidades administrativas de las cuestiones humanas y relacionales.

Inherente al mercado laboral brasileño, la evolución del perfil profesional del trabajador de RRHH se clasifica en cinco fases distintas, cada una marcada por énfasis y contextos específicos, a saber:

- a) Fase contable (siglo XIX a principios de la década de 1930): Concentración en los costos organizacionales y el registro contable de la mano de obra, el punto de partida de la gestión de personal;
- b) Fase legal (1930 a 1950): Énfasis en el cumplimiento de la legislación laboral después de la creación del CLT y la introducción de la función de Jefe de Personal para garantizar el cumplimiento legal;
- c) Fase Técnica (Décadas de 1950 a 1965): Inclusión del Gerente de Relaciones Industriales debido a la expansión de la industria automotriz

y la expansión de las responsabilidades de recursos humanos, como reclutamiento y seguridad;

- d) Fase Administrativa (1965 a 1985): Transformación en las relaciones laborales con el "nuevo sindicalismo" y cambio a un enfoque humanista, renombrando el cargo a Gerente de Recursos Humanos;
- e) Fase estratégica (mediados de la década de 1980 en adelante): Integración de los programas de planificación estratégica en las prácticas de recursos humanos y elevación del papel del gerente de recursos humanos al nivel estratégico.

En el contexto brasileño, la Gestión de Personas (GP) está fuertemente influenciada por las teorías de la Escuela de Relaciones Humanas, surgidas en la década de 1930, corroboradas por Amorim; Comini y Fischer (2019). Estas teorías muestran la importancia del bienestar de los empleados y la comunicación entre gerentes y subordinados. Durante las décadas siguientes, especialmente a partir de la década de 1960, la gestión de los recursos humanos comenzó a ser progresivamente reconocida como un área estratégica en las organizaciones. Con la llegada de la década de 1990 y el advenimiento de la globalización y la apertura de la economía brasileña, hubo un creciente énfasis en la competitividad empresarial, lo que resultó en la profesionalización del campo de la GP.

El origen de los estudios relacionados con la GP, los Recursos Humanos y la Administración de Personal en Brasil se remonta a la década de 1940, con su consolidación a partir de la década de 1950, con el establecimiento de las primeras instituciones educativas enfocadas en la administración y gestión de empresas. Durante este período, hubo una difusión del conocimiento sobre la gestión de personas, influenciado por las teorías de la Escuela de Relaciones Humanas, que priorizaban las interacciones interpersonales y el bienestar de los empleados en el entorno laboral. En la transición de la década de 1970 a la de 1980, la disciplina ganó aún más protagonismo debido al creciente enfoque en las cuestiones laborales en Brasil, lo que resultó en el desarrollo del área de Recursos Humanos (Bianchi; Quishida; Foroni, 2017).

La evolución de los estudios de GP en Brasil refleja una reorientación para alinear políticas y estrategias con un nuevo escenario marcado por la apertura de mercados, el crecimiento del espíritu empresarial, el aumento de la competencia y la búsqueda de innovación, calidad y eficiencia. En este contexto, la atracción, formación, valoración y retención de talentos asumieron una importancia estratégica fundamental en el nuevo milenio, delineando los principios, fundamentos y conceptos de la GP moderna (Wood Júnior; Tonelli; Cooke, 2011).

La evolución de la GP refleja una serie de cambios teóricos e históricos, desde los hitos del taylorismo y el fordismo hasta el enfoque en las relaciones humanas y la profesionalización del área. Inicialmente centrada en aspectos contables y legales, la gestión de personas ahora enfatiza la estrategia para atraer, capacitar y retener talento para satisfacer las demandas de innovación del mercado (Barino *et al.*, 2024). Chiavenato (1999) destaca que la gestión de recursos

humanos es esencial para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales, enfatizando su papel funcional, estratégico y colaborativo dentro de la estructura empresarial.

2.2 Indicadores de rendimientos en Recursos Humanos

Los indicadores de rendimiento, según Padoveze (2016), consisten en un conjunto de medidas financieras y no financieras establecidas por la administración. Estos sirven como metas a alcanzar o superar para controlar el desempeño de la empresa y los gerentes de división. La evaluación del desempeño, según Dutra (2003), implica atribuir valor a lo que una organización considera relevante en relación con sus objetivos estratégicos, es decir, los criterios deben estar alineados con la estrategia competitiva de la empresa.

Actualmente, existe una presión cada vez mayor sobre los departamentos de Recursos Humanos para que demuestren su valor en un entorno empresarial cada vez más competitivo y orientado a la contención de costos. El creciente énfasis en los procesos de cambio organizacional, los programas de calidad, el aumento de la productividad y la implementación de estrategias de RRHH, junto con la necesidad de mejorar el uso de los sistemas de información y fortalecer las relaciones de asociación con los líderes, han intensificado la demanda de medir el impacto de los RRHH (Srimannarayana, 2010). Por lo tanto, la mayor relevancia de la función de recursos humanos aumentó la necesidad de rendición de cuentas, lo que resultó en una mayor responsabilidad organizacional, definida como *accountability*, que implica la obligación de rendir cuentas por los resultados alcanzados (Nakagawa, 1993).

Los indicadores de desempeño de los recursos humanos son objeto de varias definiciones, todas convergentes en su necesidad y potencial para generar planes de acción para mejorar el negocio. Estos indicadores son esenciales para guiar a la organización en la búsqueda de la creación de valor a través de sus operaciones (Costa; Faria, 2007). Estos indicadores deben estar alineados con la estrategia de la empresa y traducirse de manera clara y coherente. Dado que los empleados representan uno de los principales activos de una organización, los indicadores de RRHH deben ser concretos y tener metas específicas, capaces de cuantificar los resultados en términos financieros e indicar el desempeño productivo.

Para la gestión de recursos humanos, es fundamental considerar indicadores que ofrezcan métricas relevantes para apoyar las decisiones de los gerentes, posicionándolos estratégicamente en la organización. Los indicadores que se encuentran comúnmente en la literatura y que utilizan las empresas incluyen:

- a) Ausentismo: ausencia injustificada de los empleados del trabajo, que puede verse influenciada por factores organizativos como problemas de gestión, mala integración y malas condiciones de trabajo. Entre sus causas se encuentran el clima organizacional inestable y las fallas en la contratación, y sus consecuencias pueden afectar la rotación, ya que

mejorar las condiciones que causan el ausentismo puede aumentar la productividad y la rentabilidad de la empresa (Chiavenato, 2012);

- b) *HeadCount*: indicador base para el desarrollo de otros indicadores en la gestión de recursos humanos, que se pueden presentar de diversas maneras, como la segmentación por género, cargo y área. Si bien los aspectos económicos y financieros son determinantes para dimensionar el personal, también se deben considerar otros factores (Bancaleiro, 2006);
- c) *Rotación*: rotación de empleados en una organización, que abarca los movimientos entrantes y salientes. Los factores pueden aumentar la rotación, como el reclutamiento y la selección, el bajo compromiso, el clima organizacional, las políticas internas poco claras, el desarrollo profesional, el liderazgo, la falta de desafíos, la remuneración inadecuada y los beneficios mal aplicados (Pomi, 2005);
- d) *Reclutamiento y selección*: el proceso de identificación y atracción de candidatos calificados para vacantes en una organización, mientras que la selección es la elección de candidatos que tienen las habilidades y características necesarias para el puesto (Chiavenato, 2012). La contratación puede ser interna, cubriendo las vacantes con empleados existentes para promover el desarrollo profesional y aprovechar los conocimientos previos, o externa, buscando nuevos talentos para enriquecer la diversidad y la experiencia del equipo (França, 2007);
- e) *Capacitación y Desarrollo*: indicadores utilizados para evaluar los programas de capacitación de los empleados. Permiten a Recursos Humanos y líderes analizar los resultados de las iniciativas de desarrollo, identificando puntos positivos y negativos. Estos análisis permiten tomar decisiones más informadas y alineadas con los objetivos estratégicos de la organización (França, 2007). Actualmente, el término más común en el entorno empresarial es "Educación Corporativa";
- f) *Encuesta de clima organizacional*: evalúa el clima laboral y la percepción que los empleados tienen del mismo, ayudando a identificar si el ambiente es positivo y motivador o si existen problemas que pueden afectar el bienestar y la productividad. Al monitorear el clima organizacional, las empresas pueden comprender mejor las necesidades y preocupaciones de los empleados y adoptar medidas para mejorar la satisfacción y promover un ambiente más saludable y productivo (Souza, 2014);
- g) *Evaluación del desempeño*: una herramienta que permite comprender la dinámica interna de la organización y el desempeño de los empleados, identificando sus necesidades. Ayuda a reconocer áreas en las que RRHH no cumple con las expectativas, lo que permite a la empresa dirigir los esfuerzos de reclutamiento para llenar los vacíos críticos. Además, motiva a los empleados a alcanzar sus objetivos brindándoles orientación y fomentando el autodesarrollo (Bohlander; Snell, 2010).

La interconexión entre los indicadores de desempeño es fundamental para la gestión de los recursos humanos. El ausentismo y la rotación reflejan la salud organizacional y el compromiso de los empleados, influenciados por factores como el clima organizacional y las prácticas de reclutamiento. El reclutamiento y la selección adecuados garantizan la adecuación de los talentos a las demandas de la empresa, mientras que la formación y el desarrollo promueven la mejora continua de las habilidades. La encuesta de clima identifica oportunidades de mejora en el entorno laboral. La evaluación del desempeño guía las estrategias de reclutamiento, motivación y desarrollo, impulsando el éxito organizacional.

2.3 Modelos para evaluar la productividad en el entorno laboral

La evaluación de las actividades laborales ya sea en la literatura académica o empresarial, presenta diferentes metodologías para evaluar el desempeño de los empleados, siguiendo premisas de su actividad empresarial, midiendo la productividad en sus actividades en aras de las ganancias de la corporación. En el contexto de la Gestión de Personas, se destacan las herramientas resumidas en el Gráfico 1.

Gráfico 1 - Principales herramientas de evaluación de la productividad existentes (parte 1).

Instrumento	Aplicación	Referencia
El desempeño humano está influenciado por variables individuales, como la edad, la duración del servicio y la naturaleza de las asignaciones, así como por factores relacionados con la tarea y el contexto del trabajo. Este desempeño, directamente relacionado con la productividad y la eficacia del trabajo, refleja tanto las características personales y profesionales como el entorno en el que trabaja la persona.	Según las necesidades de la organización.	Coelho Junior (2011).
El compromiso afectivo emerge como elemento mediador en diferentes contextos laborales, como se evidencia en estudios sobre intenciones de dejar la empresa, justicia organizacional y desempeño. Desde esta perspectiva, se asume que el compromiso afectivo actúa como mediador entre la percepción de justicia organizacional y el desempeño en el trabajo remoto.	El modelo teórico postula un efecto directo de la percepción de justicia organizacional y compromiso afectivo sobre el desempeño en el <i>home office</i> , además de un efecto indirecto del compromiso afectivo sobre la relación entre la percepción de justicia organizacional y el desempeño, controlado por variables como género, edad, tiempo en la oficina y tiempo trabajando desde <i>casa</i> .	Tetteh; Osafo; Ansah-Nyarko; Amponsah-Tawiah (2019).

Fuente: Elaboración propia (2025).

Gráfico 1 - Principales herramientas de evaluación de la productividad existentes (parte 2).

Instrumento	Aplicación	Referencia
Evaluación del desempeño para <i>el home office</i> .	Qué se debe hacer = resultados esperados objetivos equivalentes	Coazul (2021).
Evaluación de la delegación de tareas al trabajador de <i>home office</i> .	Cómo se debe hacer = comportamiento esperado + competencias	Coazul (2021).
Evaluación del desempeño creativo.	Rendimiento creativo = autoeficacia creativa + motivación intrínseca = rendimiento creativo	Sangsuk; Siriparp (2015); Tierney; Granjero (2002); Utman (1997); Amabile (1996).
<i>Objetivos y Resultados Clave (OKR)</i> .	Se utiliza para alinear al equipo a nivel organizacional y centralizar el enfoque, con el objetivo de la sinergia en la búsqueda de objetivos compartidos.	Niven; Lamorte (2016).
<i>Cascada (cascata)</i> .	Uso de metodologías ágiles enfocadas a mejorar la comunicación a través de recursos online y accesibles, donde los sistemas empleados proporcionan métricas de productividad, como análisis de usabilidad y seguimiento del tiempo de uso de las herramientas e interacción en <i>los chats online</i> .	Justino; Ferri; Frollini (2021).
Metodología SMART.	Monitorea y sigue las actividades desarrolladas diariamente, distinguiendo entre las que son alcanzables y las que no, sin comprometer la productividad.	De Souza Junior, (2021).

Fuente: Elaboración propia (2025).

La integración entre la literatura empresarial y la académica-científica, como se muestra en el Cuadro 1, tiene diferentes ventajas. Inicialmente, permite la aplicación práctica de teorías en entornos empresariales reales, aumentando la relevancia de los estudios académicos. También proporciona una visión holística de los problemas organizacionales, combinando teoría y práctica, además de ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos empresariales contemporáneos. La integración facilita la difusión del conocimiento entre profesionales y académicos, promoviendo una mayor colaboración. Finalmente, contribuye al desarrollo de prácticas y políticas de gestión empresarial basadas en evidencia y fundamentos teóricos sólidos.

3. MÉTODO

El artículo adoptó un enfoque cualitativo de carácter exploratorio, descriptivo y metodológico, utilizando el procedimiento técnico de estudio de caso. Los métodos de investigación se describen a continuación:

- a) revisión de la literatura para apoyar técnicamente el trabajo. Presentado en la sección anterior, se realizó a partir de consultas en la base de datos *Scholar*, con la ayuda del *software Publish or Perish*, utilizando los siguientes términos de búsqueda: "Gestión del desempeño", "Trabajo remoto", "Indicadores de desempeño". Para la investigación documental se utilizó *la literatura gris*, un campo dentro de la ciencia de la información que aborda la generación, difusión y acceso a diversos tipos de documentos de diversas fuentes, como gubernamentales, académicas, empresariales y organizacionales. Para ello, se consultó la plataforma de búsqueda de Google. Esta estrategia se justifica por la necesidad de abordar tanto la literatura académica como la empresarial.
- b) recopilación de datos en la encuesta objetivo, basada en documentos proporcionados por la empresa;
- c) desarrollo del modelo conceptual, basado en los resultados de la revisión de la literatura;
- d) Para crear y aplicar el cuestionario, con base en el modelo conceptual desarrollado, el cuestionario se dirigió al sector de Recursos Humanos de la empresa objetivo del estudio, en dos rondas. Por tratarse de una encuesta de opinión sin identificación de los participantes, no se requiere la presentación al Comité de Ética, según lo previsto en el párrafo único del artículo 1 de la Resolución N° 510, de 7 de abril de 2016, que excluye de la evaluación por el sistema CEP/CONEP las encuestas de opinión pública realizadas sin identificación de los entrevistados.
- e) realizando un estudio de caso, siguiendo el protocolo de Yin (2017), que incluye: definición y delimitación del caso; selección de casos y datos; preparación, recopilación y análisis de datos; y preparación del informe. El análisis se realizará utilizando el método de Millas; Huberman; Saldaña (2014), que implica condensación de datos, representación visual y verificación crítica de conclusiones, asegurando un análisis exhaustivo y preciso. La validez del estudio de caso se evalúa mediante el criterio interpretativo, que verifica si la observación refleja adecuadamente el objeto de investigación (Croom, 2005).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Construcción del modelo de evaluación del desempeño de *home office*

Após a extração de dados da literatura, uma pesquisa de levantamento foi enviada para a *Staff* de Recursos Humanos alvo da empresa, de forma a aferir e validar as informações. Foram consultadas pessoas ocupantes das seguintes posições: Diretor de Recursos Humanos, Gerente de Recursos Humanos,

Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento, Coordenador de Departamento Pessoal, Supervisor de Benefícios, Líder de recrutamento e seleção. Os resultados desta pesquisa são apresentados nas Figuras 1 e Figura 2.

En la construcción del modelo de evaluación del desempeño para los trabajadores de *home office*, se extrajeron de la literatura los siguientes parámetros:

- a) Qualitativos: edad, tiempo en la empresa, tiempo en el puesto actual, naturaleza de las asignaciones, tipo de tarea realizada, expectativas de desempeño, habilidades, creatividad, motivación, proactividad, comunicación, disponibilidad, receptividad, autonomía, coherencia, postura y ética.
- b) Cuantitativos: número de tareas completadas, tiempo online, tiempo de respuesta a las solicitudes, tiempo medio para completar las tareas, número de errores y retrabajos, tiempo de respuesta en la comunicación, presencia en reuniones *online*, uso de herramientas compartidas para el trabajo en grupo, tiempo disponible para ayudar a los compañeros.

Después de extraer los datos de la literatura, se envió una encuesta al personal de Recursos Humanos, objetivo de la empresa, con el fin de evaluar y validar la información. Se consultó a las personas que ocupaban los siguientes cargos: Director de Recursos Humanos, Gerente de Recursos Humanos, Coordinador de Capacitación y Desarrollo, Coordinador del Departamento de Personal, Supervisor de Beneficios, Líder de Reclutamiento y Selección. Los resultados de esta investigación se presentan en las Figuras 1 y 2.

Figura 1 - Resultado de una investigación de encuesta sobre elementos cualitativos.

Os seguintes aspectos qualitativos são observados nos trabalhadores a qual gerencio quando em regime de Home Office:
6 respostas

Fuente: Resultado de la encuesta (2025).

Figura 2 - Resultados de una investigación de encuesta sobre elementos cuantitativos.

Os seguintes aspectos quantitativos são observados nos trabalhadores a qual gerencio quando em regime de Home Office:

6 respostas

Fuente: Resultados de la encuesta (2025).

A partir de los resultados, se consideraron los siguientes parámetros aplicados en la formulación de la medida de desempeño para el *home office*:

- Parámetros cualitativos: tipo de tarea realizada, creatividad, motivación, proactividad, comunicación, disponibilidad, receptividad, autonomía, coherencia, postura y ética.
- Parámetros cuantitativos: tiempo de respuesta a las solicitudes, tiempo medio para completar tareas, número de errores y retrabajos, tiempo de respuesta en la comunicación, presencia en reuniones *online*.

Estos elementos se representan a partir del modelo conceptual contenido en la Figura 3.

Figura 3 - Modelo conceptual de los parámetros de evaluación del *home office*.

Fuente: Los autores (2025).

En el modelo, las flechas amarillas representan los elementos de entrada, que son los factores iniciales que alimentan el proceso. El cuadrado negro resalta el conjunto que se analizará cualitativa y cuantitativamente, es decir, el objeto de evaluación. La flecha verde indica el movimiento saliente, dirigiendo estos elementos al círculo rosa, que simboliza la combinación de estos factores, dando como resultado la evaluación del desempeño.

4.2 Construcción del modelo de evaluación del desempeño de la *oficina en casa*

Fundada en 1871, la empresa objeto del estudio desarrolla tecnologías y servicios innovadores para una movilidad sostenible y conectada. Con una historia que se remonta a sus inicios en Hannover, Alemania, la empresa ofrece soluciones seguras y asequibles para vehículos, maquinaria, tráfico y transporte. Con más de 190.000 empleados en 58 países y mercados, destaca en la producción de neumáticos, con 24 centros de producción y desarrollo en todo el mundo.

Su trayectoria comienza con la fabricación de productos de caucho. A lo largo de los años, ha marcado varios avances en la industria automotriz, desde los primeros neumáticos sin diseño de banda de rodadura hasta la producción de neumáticos antideslizantes y llantas desmontables. A lo largo de las décadas, ha innovado y reinventado mediante la producción e introducción de productos de caucho como cintas transportadoras, resortes para camiones, neumáticos radiales y ecológicos, así como tecnologías clave para sistemas automotrices ecológicos.

El grupo se subdivide en dos áreas y comprende cinco divisiones distintas: una se centra en las tecnologías para la seguridad y la dinámica de los vehículos; otro ofrece soluciones para motores actuales y futuros; También hay una división dedicada a la gestión de la información del vehículo, otra que ofrece una variedad de neumáticos para diferentes aplicaciones, y una última que desarrolla piezas y sistemas para la industria automotriz y otras áreas clave.

Sus operaciones industriales en Brasil se remontan a su planta de fabricación de neumáticos, inaugurada oficialmente el 5 de abril de 2006, que es reconocida como una de las instalaciones más avanzadas de la organización, ocupando un área construida de 182 mil m² en un terreno de 800 mil m², empleando a más de 2.300 trabajadores directos. El grupo está presente en el país en los estados de Río de Janeiro, São Paulo y Bahía con fábricas y oficinas de representación comercial de la marca.

Este extracto describe los puestos a evaluar dentro de la estructura organizacional: i) analista de capacitación, vinculado al coordinador de capacitación y desarrollo; ii) Analista del departamento de personal (Nómina), reportando al coordinador del departamento de personal, iii) asistente del departamento de personal, reportando directamente al supervisor de beneficios, y iv) líder de reclutamiento de selección, reportando al gerente de recursos humanos. Estas funciones se detallan en el Cuadro 2, a continuación.

Cuadro 2 - Descriptivo de las actividades de las funciones analizadas (parte 1).

Analista del Departamento de Personal (Nómina)	
Misión	<ul style="list-style-type: none"> La misión del analista de nómina es la finalización precisa y oportuna de los procesos asignados para respaldar una experiencia positiva de los empleados en todos los asuntos de ejecución de nómina. La precisión de la validación de datos clave es esencial.
Logros esperadas	<ul style="list-style-type: none"> Producir pagos de nómina utilizando el sistema de gestión de nómina, de manera oportuna, de acuerdo con las políticas de compensación de la empresa, los lineamientos de control y calidad, y los requisitos legislativos y reglamentarios. Procese las ausencias de los empleados para garantizar una contabilidad correcta de las excepciones de nómina. Resolución profesional de discrepancias de nómina y problemas recibidos. Gestión de alertas por incumplimiento o problemas de calidad de datos descubiertos. La documentación de nómina se organiza y archiva de acuerdo con las pautas reglamentarias y de la empresa.
Analista de Capacitación y Desarrollo	
Misión	<ul style="list-style-type: none"> Apoya a la organización de Aprendizaje y Desarrollo asegurando una coordinación precisa y oportuna de las actividades de desarrollo. Analiza los datos para responder a las preguntas de los usuarios finales y presenta la información de la manera más productiva. Apoya al titular del curso con los requisitos administrativos y del curso.
Logros previstos	<ul style="list-style-type: none"> La oferta de L&D (<i>Aprendizaje y Desarrollo</i>) es funcional y está disponible para los usuarios finales. Los registros de desarrollo de los empleados son precisos y están actualizados. Ayuda en la organización de capacitaciones con necesidades logísticas. Informes y análisis de evaluaciones de datos clave de L&D. Ayuda en el desarrollo de planes de capacitación. Ayuda con las necesidades de auditoría departamental. Actúa como recurso del departamento para identificar y analizar las preocupaciones de TI relacionadas con la funcionalidad de capacitación y desarrollo.

Fuente: Empresa objetivo del estudio (2025).

Cuadro 2 - Descripción de las actividades de las funciones analizadas (parte 2).

Líder de reclutamiento	
Misión	<ul style="list-style-type: none"> Atraer, identificar, reclutar e integrar talento de acuerdo con las necesidades y ambiciones expresadas por las entidades del Grupo en el plazo deseado.
Logros previstos	<ul style="list-style-type: none"> Los puestos correspondientes a las necesidades expresadas (habilidades profesionales y de comportamiento requeridas) de los gerentes y socios de desarrollo de proximidad se cubren dentro del plazo deseado, de acuerdo con las pautas de diversidad del Grupo. El atractivo de la Compañía, a través de la Marca Empleadora y los planes de contratación, le permite atraer las solicitudes adecuadas para los talentos objetivo (cuantitativas y cualitativas). Todas las etapas del proceso de contratación con todas las personas involucradas se implementan de acuerdo con la legislación local vigente y en base a las directrices internas y las seis políticas del servicio de personal.
Asistente de beneficios	
Misión	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar una gestión precisa de los beneficios que ofrece la empresa, asegurando una experiencia positiva para los empleados. La precisión en la gestión de datos es fundamental para el éxito de esta misión.
Logros previstos	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de beneficios, como seguro de salud, vales de transporte y otros, de acuerdo con las políticas y regulaciones de la empresa. Procesamiento oportuno de beneficios, asegurando el cumplimiento de la legislación y regulaciones pertinentes. Resolución proactiva de problemas relacionados con los beneficios. Gestión de alertas por incumplimientos o problemas de calidad de datos. Mantenimiento y archivo adecuado de la documentación de beneficios, de conformidad con la normativa interna y externa.

Fuente: Empresa objetivo del estudio (2025).

El estudio de caso se realizó durante dos semanas en abril de 2024: la primera semana, del 15 al 19 de abril, involucró evaluaciones de productividad en persona, mientras que la semana siguiente, del 22 al 26 de abril, consistió en actividades remotas. Las actividades realizadas y evaluadas de acuerdo con el modelo conceptual se detallaron en el Cuadro 3.

Cuadro 3 - Rutina semanal de actividades de los puestos evaluados.

Semana 1					
	15/04	16/04	17/04	18/04	19/04
Analista adiestramiento	Preparación de materiales	Formación de nuevos empleados	Revisión de contenido	Preparación de evaluaciones	<i>Comentarios posteriores a la capacitación</i>
Analista del Departamento de Personal (nómina)	Cierre de nómina	Análisis de los beneficios solicitados	Ajustes en lanzamientos	Verificación fiscal	Emisión de nóminas
Asistente del Departamento de Personal (Beneficios)	Elaboración de informes	Asistencia a los empleados sobre los beneficios	Negociación con proveedores	Actualización de registro	Actualización de políticas
Líder de reclutamiento y selección	Planificación estratégica	Selección de currículums y programación de entrevistas	Entrevistas individuales	Análisis de perfiles y competencias	Informes
Semana 2					
	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04
Analista de formación	Desarrollo de nuevos cursos	Revisión de los procedimientos	Planificación de la formación	Elaboración de informe de impacto	<i>Feedbacks e ajustes nos cursos</i>
Analista del Departamento de Personal (Nómina)	Análisis de indicadores	Apoyo a los empleados	Revisión de cálculos	Horas extras y análisis bancario	Planificación de la optimización
Asistente del Departamento de Personal (Beneficios)	Evaluación de nuevos proveedores	Preparación de propuestas	Cumplimiento de solicitudes	Formación de nuevos asistentes	Revisión de contratos y asociaciones
Líder de reclutamiento y selección	Informes	Reunión con los gerentes	Análisis de rendimiento	Evaluación de procesos	Identificación de mejoras

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la empresa objetivo (2025).

Se enviaron cuestionarios a los responsables del subsistema de recursos humanos objetivo para evaluar a los empleados en las dos primeras semanas, la

primera referida al trabajo presencial y la segunda semana, al trabajo remoto. El análisis de los resultados de los factores evaluados se realizó en su totalidad después de la exposición de los gráficos generados a partir de las respuestas obtenidas, en lugar de la exposición después de cada gráfico. Esto asegura una mayor concisión en las inferencias realizadas.

Gráfico 1 - Factores sociais.

Gráfico 2 - Factores psicológicos.

Gráfico 3 - Factores de comportamento.

Gráfico 4 - Factores estruturales.

Gráfico 5 - Factores físicos.

Gráfico 6 - Habilidades pessoais.

Gráfico 7 - Evaluación de la productividad.

La valoración general de los factores sociales, psicológicos, conductuales, estructurales, físicos y personales revela una percepción positiva, tanto presencial como a distancia, aunque en algunos casos predomina la no percepción, especialmente en los factores psicológicos, debido a su carácter subjetivo. Los factores de comportamiento se califican consistentemente como buenos, seguidos de evaluaciones regulares o perdidas. En cuanto a los factores estructurales, estos se evalúan positivamente, y los demás ítems se consideran insignificantes. En el análisis de los factores físicos, hay un predominio de evaluaciones positivas, con poca diferencia con relación a los ítems no evaluados.

Las habilidades blandas se califican principalmente como buenas, seguidas de los elementos que no se califican en absoluto. En cuanto a la productividad, la evaluación general es positiva, con predominio de evaluaciones "buenas", seguidas de evaluaciones periódicas. En la evaluación individual, por cargo desempeñado, la evaluación del desempeño contrasta con la evaluación general, traduciendo la percepción específica de cada trabajador.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo de este artículo fue presentar un modelo conceptual para el desarrollo de un método de evaluación del desempeño dirigido a los empleados cuando trabajan en régimen de *home office*. Inicialmente, se realizó una revisión bibliográfica para apoyar técnicamente el estudio, abordando temas

relacionados com a evolução do área de gestão de pessoas, indicadores de desempenho e ferramentas já existentes na literatura sobre avaliação do desempenho de trabalhadores em regime de teletrabalho (*home office*). Este marco conceitual nos permite compreender as necessidades inerentes a esta área de negócio específica.

Posteriormente, o estudo de caso se realizou com base no modelo conceitual concebido a partir da literatura existente. Com base em elementos qualitativos e quantitativos, se construíram formulários e se enviaram aos gerentes das áreas sujeitas à avaliação para registrar suas impressões. Esta avaliação se realizou considerando duas semanas de atividades, a primeira de trabalho presencial seguida da segunda de trabalho remoto.

Os resultados medidos indicam que existe uma pequena falta de controle por parte da empresa na redação de regras explícitas para o regime de *home office*, inclusive com plena adesão à cultura da empresa. Esta impressão se deriva do desconhecimento dos gestores da infraestrutura física e outros fatores determinantes para a realização das atividades. Para corrigir estes itens, é necessária a intervenção do conselho de administração da empresa com os setores, com a participação do setor de segurança e saúde no trabalho e recursos humanos, relevando as necessidades e redactando políticas específicas a cumprir.

Como proposta para futuros estudos, sugere-se a revisão e ampliação do modelo conceitual concebido para outras áreas do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- AMABILE, Teresa M. *Creativity in Context*. Westview Press, 1996.
- AMORIM, Wilson A. C. D.; COMINI, Graziella M.; FISCHER, André. L. Ensino e pesquisa em gestão de pessoas/gestão de recursos humanos no Brasil: convergência ou divergência. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 59, n. 3, p. 215–221, 2019.
- ANIP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS. *Vendas de pneus fecham 2023 com queda de 8,2%, aponta balanço da ANIP*. Curitiba: ANIP, 2024. Disponível em: <https://releases.anip.org.br>. Acesso em: 8 abr. 2024.
- BANCALEIRO, José. *Scorecard de capital humano*. 1. ed. Lisboa: Rh Lda., 2006.
- BARINO, Raphael S.; SANTOS, Renato A. dos. PERCEPÇÃO DO USO DE TECNOLOGIAS PARA O ENSINO A DISTÂNCIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA EM PERÍODO PANDÊMICO. *Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente*, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 332–351, 2023. DOI: 10.31072/rcf.v14i2.1332.
- BARINO, Raphael S.; CUNHA, Claudia B. da; SOUZA, Lucas H. de; SANTOS, Renato A. dos. Teaching people management in production engineering courses. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, São Paulo, v. 18, n. 7, e08108, 2024. DOI: 10.24857/rgsa.v18n7-160.

BIANCHI, Eliane M. P. G.; QUISHIDA, Alessandra; FORONI, Paula G. Atuação do líder na gestão estratégica de pessoas: reflexões, lacunas e oportunidades. **Revista de Administração Contemporânea**, 2017.

BOHLANDER, George; SNELL, Scott **Administração de recursos humanos**. 14. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

BRIK, Marina S.; BRIK, André. **Trabalho portátil: produtividade, economia e qualidade de vida no home office das empresas**. Curitiba: Edição do autor, 2013.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

CHIAVENATO, Idalberto. **Princípios de administração: o essencial em teoria**. 2. ed. Barueri: Manole, 2012.

COBLUE. **Avaliação de desempenho no home office**. 2021. Disponível em: <https://coblue.com.br/blog/avaliacao-desempenho-home-office/>. Acesso em: 8 abr. 2024.

COELHO JUNIOR, Francisco A. Gestão do desempenho humano no trabalho: interfaces teóricas, etapas constitutivas e implicações práticas. In: **ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DE TRABALHO, 3., 2011**, João Pessoa. Anais... João Pessoa: [s.n.], 2011.

COSTA, Isabel S. A. **Poder/saber e subjetividade na construção do sentido do teletrabalho**. 2004. Tese (Doutorado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, FGV, Rio de Janeiro, 2004.

COSTA, Maria F. G.; FARIA, Ana C. **Gestão de custos logísticos**. São Paulo: Atlas, 2007.

CROOM, Simon. *Methodological concerns for operations management research*. In: **EDEN DOCTORAL SEMINAR ON RESEARCH METHODOLOGY IN OPERATIONS MANAGEMENT**, 2005. [S.l.: s.n.], 2005.

DE SOUZA JUNIOR, Marcos R. **A importância da gestão do tempo para o modelo de trabalho home office**. Boletim do Gerenciamento, São Paulo, v. 24, n. 24, p. 61–68, 2021.

DUTRA, Ademar. **Metodologia para avaliar e aperfeiçoar o desempenho organizacional**. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2003.

FRANÇA, Ana C. L. **Práticas de recursos humanos: conceitos, ferramentas e procedimentos**. São Paulo: Atlas, 2007.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL. **Os efeitos do home office integral na produtividade durante o cenário COVID-19**. Relatório de pesquisa. Nova Lima: FDC, 2020.

JUSTINO, Alexandre L.; FERRI, Vinicius A.; FROLLINI, Luciana M. G. S. **Análise da eficiência do trabalho em home office – estudo de caso através de indicadores de desempenho**. 2021.

- KUGELMASS, Joel. **Teletrabalho: novas oportunidades para o trabalho flexível: seleção de funcionários, benefícios e desafios, novas tecnologias de comunicação.** São Paulo: Atlas, 1996.
- MELLO, Álvaro A. A. **O uso do teletrabalho nas empresas de call center...** 2011. Tese (Doutorado em Administração) – FEA-USP, USP, São Paulo, 2011.
- MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael.; SALDAÑA, Johnny. **Qualitative data analysis: a methods sourcebook.** 3. ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.
- NAKAGAWA, Masayuki. **Introdução à controladoria: conceitos, sistemas e implementação.** São Paulo: Atlas, 1993.
- NASCIMENTO, Amauri M.; NASCIMENTO, Sônia M. **Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho.** 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- NIVEN, Paul R.; LAMORTE, Ben. **Objectives and key results: driving focus, alignment, and engagement with OKRs.** Hoboken: Wiley, 2016.
- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. **Alternativas que podem facilitar a conciliação entre o trabalho e a família.** Genebra: OIT, 2009.
- PADOVEZE, Clóvis L. **Controladoria estratégica aplicada: conceitos, estrutura e sistema de informações.** Rio de Janeiro: Cengage Learning Brasil, 2016.
- POMI, Rugenia M. **A importância da gestão do turnover.** 2005. Disponível em: <https://www.rh.com.br/Portal/Artigo/2005/01/17/a-importancia-da-gestao-do-turnover.html>. Acesso em: 8 abr. 2024.
- RODRIGUES, Ana C. B. **Teletrabalho: a tecnologia transformando as relações de trabalho.** 2011. Dissertação (Mestrado em Administração) – USP, São Paulo, 2011.
- SANGSUK, Pattarajittra; SIRIPARP, Thomrat. *Confirmatory factor analysis of a scale measuring creative self-efficacy of undergraduate students.* **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, [S. l.], v. 171, p. 1340–1344, 2015.
- SILVA, Rogério T. **O teletrabalho e suas influências na qualidade de vida no trabalho.** 2004. Dissertação (Mestrado) – PPG-EAC, USP, São Paulo, 2004.
- SIMON, Herbert A. **Comportamento administrativo: estudo dos processos decisórios nas organizações administrativas.** 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1965.
- SOUZA, Carla P. **Cultura e clima organizacional.** Curitiba: Intersaberes, 2014.
- Srimannarayana, Modukuri. (2010). **Status of HR Measurement in India.** *Vision*, 14(4), 295-307
- TASCETTO, Maira; FROELICH, Criatiane. Teletrabalho sob a perspectiva dos profissionais de recursos humanos do Vale do Sinos e Paranhana no Rio Grande do Sul. **Revista Científica Eletrônica de Administração**, Bento Gonçalves, v. 9, n. 3, 2019.
- TETTEH, Samuel D.; OSAFO, Joseph; ANSAH-NYARKO, Michael; AMPONSAH-TAWIAH, Kwesi. **Interpersonal fairness, willingness-to-stay and organisation-based self-esteem: the mediating role of affective commitment.** *Frontiers*, 2019.

TIERNEY, Pamela; FARMER, Steven M. *Creative self-efficacy: its potential antecedents and relationship to creative performance*. **Academy of Management Journal**, [S. l.], v. 45, n. 6, p. 1137–1148, 2002.

UTMAN, Christopher. H. *Performance effects of motivational state: A meta-analysis*. **Personality and Social Psychology Review**, v. 1, n. 2, p. 170–182, 1997.

VISCAINO, Cassiano C. L.; ESTORK, Leandro A. Gestão de Pessoas: Um Olhar Sobre a Evolução Histórica do Principal Ativo das Organizações Empresariais. **Revista Científica Eletrônica de Administração**, v. 7, n. 13, dezembro de 2007.

WOOD JÚNIOR, Thomaz; TONELLI, Maria J.; COOKE, Bill. Colonização e neocolonização da gestão de recursos humanos no Brasil (1950–2010). **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 51, n. 3, p. 232–243, 2011.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.

"Los contenidos expresados en el trabajo, así como los derechos de autor de las figuras y los datos, así como su revisión ortográfica y las normas de la ABNT son responsabilidad exclusiva del autor o autores".